

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ НЕКОТОРЫХ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В ОБРАЗЦАХ ВОЛОС НАСЕЛЕНИЯ гг. АХАЛЦИХЕ И ЗЕСТАФОНИ МЕТОДОМ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНО-ИМПУЛЬСНОЙ ПОЛЯРОГРАФИИ

Енукидзе Л.Г.

*К.х.н. старший научный сотрудник лаборатории электрохимии неводных растворов
Института неорганической химии и электрохимии
им. Р.И. Агладзе Тбилисского Государственного Университета им. Иване Джавахишвили.
Грузия, Тбилиси*

Лоладзе Т.Ж.

*Научный сотрудник лаборатории электрохимии неводных растворов
Института неорганической химии и электрохимии
им. Р.И. Агладзе Тбилисского Государственного Университета им. Иване Джавахишвили*

Гургенидзе И.А.

*К.х.н. руководитель лаборатории электрохимии неводных растворов
Института неорганической химии и электрохимии
им. Р.И. Агладзе Тбилисского Государственного Университета им. Иване Джавахишвили*

DETERMINATION OF THE CONTENT OF SOME HEAVY METALS IN HAIR SAMPLES OF THE POPULATION AKHALTSIKHE AND ZESTAFONI BY THE METHOD OF DIFFERENTIAL-PULSED POLAROGRAPHY

Enukidze L.,

*Candidate of Chemical Sciences, senior researcher of Laboratory of non-aqueous solutions of electrochemistry
R.I. Agladze Institute of inorganic chemistry and electrochemistry of Ivane Javakhishvili Tbilisi State University.
Georgia, Tbilisi*

Loladze T.,

Scientific Researcher of Laboratory of non-aqueous solutions of electrochemistry R. I. Agladze Institute of inorganic chemistry and electrochemistry of Ivane Javakhishvili Tbilisi State University.

Gurgenidze I.

*Candidate of Chemical Sciences, Chief of Laboratory of non-aqueous solutions of electrochemistry R.I. Agladze
Institute of inorganic chemistry and electrochemistry of Ivane Javakhishvili Tbilisi State University*

Аннотация

Методом дифференциально-импульсной полярографии определено содержание некоторых тяжелых металлов в волосах жителей городов Ахалцихе и Зестафони. Установлено, что почти во всех образцах волос содержание меди ниже нормы, установленной Всемирной организацией здравоохранения. Содержание свинца и кадмия во всех образцах не превышает предельно допустимую концентрацию. Что касается цинка, то его содержание в пробах волос как превышает норму, так и в некоторых образцах наблюдается его дефицит, что в условиях пандемии ковида опасно, так как при дефиците цинка слабеет иммунитет и возрастает опасность заражения ковидом.

Abstract

The content of some heavy metals in the hair of residents of the cities of Akhaltsikhe and Zestafoni was determined by the method of differential-pulse polarography. It has been established that in almost all hair samples the copper content is below the norm established by the World Health Organization. The content of lead and cadmium in all samples does not exceed the maximum allowable concentration. As for zinc, its content in some hair samples exceeds the norm. However, in some samples, there is a deficiency, which is dangerous during the Covid-19 pandemic since zinc deficiency weakens immunity and increases the risk of getting sick with Covid-19.

Ключевые слова: тяжелые металлы, волосы, здоровье, дифференциально-импульсная полярография, предельно допустимая концентрация.

Keywords: heavy metals, hair, health, differential pulse polarography, maximum allowable concentration.

Загрязнение тяжелыми металлами является одной из старейших экологических проблем в мире, что, естественно, создает проблемы для здоровья человека. В настоящее время во всем мире наблюдается тенденция к увеличению загрязнения окружающей среды тяжелыми металлами, что приводит к повышению уровня заболеваемости населения. Особенно опасно попадание этих веществ в про-

дукты питания и предметы быта. Токсическое воздействие тяжелых металлов на организм человека обусловлено в основном загрязнением пищевых продуктов, воздуха, воды и почвы, вызванными антропогенными источниками, такими как выхлопы автомобилей, производственные объекты, фабрики, отработанное топливо и другие.

Многие исследования показали, что токсичные элементы, такие как свинец, кадмий, ртуть и другие, которые попали в организм человека, замещают там такие жизненно важные элементы, как кальций, цинк, железо и вызывают структурные изменения, которые проявляются в виде различных заболеваний.

Для оценки содержания микроэлементов в организме человека волосы несут ту же информацию, что и другие диагностические биосубстраты - кровь, моча, ногти. Волосы характеризуются фиксированной динамикой роста (0,2-0,5мм в сутки), поэтому часть корня волоса является наилучшей для адекватной оценки микроэлементного статуса организма на момент обследования. Микроэлементы концентрируются в волосах, в отличие от крови, которая в основном выполняет транспортную функцию в организме [1,2]. Волосы в полной мере отражают уровень содержания как токсичных (Pb, Cd, As и др.), так и необходимых для жизни элементов (Cu, Zn, Fe и др.). Содержание микроэлементов в крови первым реагирует на повышение уровня тяжелых металлов, но может не отражать реальный уровень их содержания в организме. Поэтому важно исследовать биосубстраты, в полной мере отражающие элементный статус живого организма. В этом отношении наиболее информативны волосы, так как они представляют собой «элементный портрет» человека.

Исследование микроэлементов в волосах позволяет выявить наличие патологических процессов на доклиническом этапе, что дает возможность внести соответствующие коррективы в профилактику заболеваний. Все это имеет большое значение для профилактики многих заболеваний. Анализ волос может быть особенно полезен при изучении действия некоторых микроэлементов и отдельных тяжелых металлов на организм человека [3-5]. Данные анализа волос показывают, что отравление тяжелыми металлами сейчас встречается чаще. Химический анализ волос людей, живущих сегодня, и тех, кто умер несколько веков назад, показывает, что содержание металлов в волосах возросло в тысячи раз. Это, конечно, связано с резким ухудшением экологической обстановки.

Тяжелые металлы вызывают различные заболевания. Например, медь относится к эссенциальным микроэлементам, т. е. к элементам, играющим особую важную роль в процессах жизнедеятельности организма. Однако при хронической интоксикации медь вызывает расстройства нервной системы,

функции печени и почек. Недостаток меди также весьма опасен для организма человека: низкий уровень меди приводит к снижению иммунитета человека, развитию слабости и ломкости костей, снижению памяти. Дефицит меди затрудняет комфортное передвижение человека, вызывает быстрое поседение волос и ухудшение работы органов зрения. Цинк также является эссенциальным микроэлементом, но высокое содержание цинка в организме человека, в первую очередь, отражается на снижении активности ряда ферментных систем. Недостаток цинка очень вреден для организма человека, так как он тормозит нормальный рост и развитие, увеличивает вероятность бактериальных и вирусных инфекций, а в крайних случаях может вызвать шизофрению и эпилепсию. Свинец и кадмий – металлы, не выполняющие никакой функции в организме человека, они лишь вызывают его отравление.

Для оценки влияния окружающей среды на здоровье человека и, в частности, некоторых тяжелых металлов, нами были выбраны два города Грузии: один из самых «чистых» городов - Ахалцихе и один из самых экологически загрязненных городов - Зестафони. В Зестафони функционируют такие предприятия, как завод ферросплавов, завод по производству строительных материалов и др., производственные выбросы которых загрязняют окружающую среду и тем самым негативно воздействуют и на здоровье человека. Анализ почвы, проведенный в Зестафони, показал что содержание меди и свинца превышает предельно - допустимую концентрацию [6-7].

Количественное определение тяжелых металлов в волосах человека проводили на полярографе ПУ-1 методом дифференциально-импульсной полярографии в трехэлектродной термостатируемой ячейке. В качестве катода был выбран ртутный капельный электрод ($t=3,5c$, $m=2,6mg/c$), анодом служила платиновая проволока, а электродом сравнения-насыщенный каломельный электрод.

Анализ меди (II), свинца (II), кадмия (II) и цинка (II) проводили по ранее нами разработанной методике [8]. Содержание микроэлементов в волосах человека определяли по сухому остатку в пересчете на 1г волос.

В г.Ахалцихе для проведения анализа были взяты пробы волос у 18 женщин, мужчин и детей.

В таблице 1 представлены нормы содержания выше перечисленных микроэлементов в волосах человека, установленные Всемирной организацией здравоохранения.

Таблица 1.

Данные ВОЗ 1996г.

Металл	Волосы, мкг/г
Медь	9-30
Свинец	0-5,0
Кадмий	0-1,0
Цинк	120-200

Таблица 2.

Результаты исследования содержания тяжелых металлов Cu(II), Pb(II), Cd(II), Zn(II) в волосах жителей г. Ахалцихе.

Образец #	Содержание металлов, мкг/г			
	Cu	Pb	Cd	Zn
1	2.73	0.14	0.00	199.66
2	3.52	0.69	0.00	243.33
3	4.91	0.65	0.00	175.64
4	5.45	0.72	0.00	469.02
5	4.82	0.00	0.00	772.11
6	1.42	0.00	0.00	82.86
7	5.35	0.54	0.00	186.97
8	5.84	0.22	0.00	145.96
9	2.38	1.45	0.00	138.72
10	3.66	0.15	0.00	147.42
11	5.17	0.21	0.00	208.22
12	5.17	0.15	0.00	249.88
13	9.93	0.27	0.00	352.11
14	0.70	0.00	0.00	110.72
15	0.92	2.38	1.18	629.42
16	2.71	0.24	0.00	157.38
17	4.42	3.47	0.00	463.42
18	4.84	0.95	0.00	483.17

Ожидалось, что предельно-допустимые концентрации по свинцу и кадмию в г. Ахалцихе не будут повышены, так как этот район является относительно чистым с экологической точки зрения. Действительно, содержание свинца и кадмия в волосах обследованных жителей не превышает допустимого уровня и только в одном образце содержание кадмия превышает предельно-допустимую концентрацию.

Как видно из табл. 2, дефицит меди наблюдается в почти во всех образцах волос и только в одной пробе соответствует норме. Повышенное количество цинка наблюдается у 50% обследованных волос, а дефицит цинка – только в одном образце.

Следует отметить, что пробы волос были взяты во время пандемии Covid -19, что объясняет как повышенные значения цинка, так и дефицит меди в образцах волос [9].

Как нами было уже отмечено выше, одним из самых загрязняющих окружающую среду промышленных регионов Грузии является г.Зестафони. Промышленные выбросы здесь загрязняют объекты окружающей среды, в том числе атмосферный воздух, что оказывает негативное влияние на здоровье человека.

Целью работы был мониторинг содержания некоторых тяжелых металлов (Cu, Pb, Cd, Zn) в волосах жителей Зестафона дифференциально-импульсным полярографическим методом. Результаты проведенного эксперимента представлены в таблице 3.

Таблица 3.

Результаты исследования содержания тяжелых металлов Cu(II), Pb(II), Cd(II), Zn(II) в волосах жителей г. Зестафони.

Образец #	Содержание металлов, мкг/г			
	Cu	Pb	Cd	Zn
1	5.97	0.00	0.00	167.08
2	5.45	0.00	0.00	190.76
3	6.25	0.00	0.00	91.22
4	18.36	0.00	0.00	160.69
5	14.13	0.00	0.00	123.73
6	4.43	0.00	0.00	124.11
7	9.19	1.45	0.00	321.32
8	2.77	0.16	0.80	94.63
9	9.48	0.55	0.00	388.86
10	4.85	0.95	0.51	500.61

Всего было проанализировано 10 образцов волос женщин и детей. К сожалению, не было возможности набрать большее количество образцов волос, так как пробы волос брали в условиях пандемии и люди плохо шли на контакт.

Как видно из таблицы, содержание свинца и кадмия в образцах волос не превышает предельно-допустимой концентрации, дефицит меди обнаружен в 60% образцов. В 2009 году мы уже проводили анализ волос жителей Зестафони. Уже тогда дефицит меди наблюдался в 31% образцов. Как показал эксперимент, в 30% взятых проб наблюдается избыточное количество цинка. Эксперимент проводился в условиях пандемии, поэтому дефицит меди, также как и повышенное содержание цинка вполне объясним. Обнаруженный в 20% проб волос дефицит цинка настораживает, так как пониженное со-

держание цинка в организме человека свидетельствует об ослабленном иммунитете и поэтому в условиях пандемии возрастает опасность заражения ковидом.

В качестве иллюстраций, полученных нами экспериментальных данных, приведены рисунки 1 и 2. На рис.1 приведены полярографические кривые содержания меди(II), свинца(II), кадмия(II) и цинка(II) в волосах 12-тилетней девочки из г. Ахалцихе. Содержание меди в этом образце составляет 5,17 мкг/г, что ниже указанной ВОЗ-ом нормы, содержание цинка – выше указанной нормы (250 мкг/г). На рис.2 приведены полярографические кривые содержания вышеуказанных тяжелых металлов в волосах 63-летней женщины из г.Зестафони. В этом случае, содержание цинка в образце составляет 392 мкг/г, что гораздо превышает указанную ВОЗ-ом норму.

Рис.1: Полярограммы ионов меди, свинца, кадмия и цинка в 1 г волос человека в 0,1М растворе HCl: 1 – Cu(II); 2 – Pb(II); 3 – Cd(II); 4 – Zn(II); 1', 2', 3' и 4' - соответствующие стандарты.

Рис.2: Полярограммы ионов меди, свинца, кадмия и цинка в 1 г волос человека в 0,1М растворе HCl: 1 – Cu(II); 2 – Pb(II); 3 – Cd(II); 4 – Zn(II); 1', 2', 3' и 4' - соответствующие стандарты.

Список литературы

- Харисчаришвили И.З., Горгошидзе Б.Е. Анализ микроэлементного состава волос рентгенофлуоресцентным методом и его значение в деле диагностики заболеваний человека // Экспериментальная и клиническая медицина. 2006, №7(32) с.65-67.
- Горгошидзе Б.Е., Харисчаришвили И.З. Вопросы медицинской элементологии и значение определения микроэлементов в биосубстратах для диагностики и профилактики заболеваний репродуктивной системы// Экспериментальная и клиническая медицина. 2006, №6 (31) с.60-63.
- Салам Мухамед Ратеб, Петров С.И. Определение микропримесей меди (II), свинца (II) и кадмия (II) в пищевых продуктах методом инверсионной волюмпетрии // Ж.анал.химии. 1984, Т.XXXIX, вып.12. с. 2172-2174.
- Микроэлементы в питании человека. Доклад комитета экспертов ВОЗ. Медицина, 1975, №532. С.73.
- Трахтенберг И.М., Колесников В.С., Луковенко В.М. Тяжелые металлы в внешней среде. Минск: «Наука и техника», 1994, с.285.
- Г. Авкопашвили, А. Гонгадзе Содержание тяжелых металлов в почвах некоторых промышленных районах Грузии Монография Тбилиси 2022, с.232.
- N.G. Gigauri, L.V. Gverdtsiteli, A. A. Surmava, L.N. Intskirveli. Numerical modeling of Zestafoni City Dust Distribution in Case of Background Western Wing, Georgian Engineering News, 2018, #2 (vol.86), 58-61.
- Джапаридзе Дж.И., Шавгулидзе Н.В., Хавтаси Н.С., Енукидзе Л.Г., Харисчаришвили И.З., Кириленко Е.К., Гальченко С.Н. Определение тяжелых металлов в волосах человека методами дифференциальной импульсной полярографии и рентгеновской флуоресцентной спектроскопии. Ukrainian Journal of Occupational Health. 2008, 2(14), 58-63.
- Status of essential elements in autism spectrum disorder: systematic review and meta-analysis. A. Saghadzadeh [et al.]. Rev. Neurosci. 2017, 28 (7), 783-809.